

6235 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18756687>

6236

6237 **FUNÇÕES DE JOSEPHSON: FUNDAMENTOS TEÓRICOS E APLICAÇÕES EM**
6238 **DISPOSITIVOS SQUIDS**

6239

6240 Maria Vanessa da Silva Moura^a; Reginaldo O. Corrêa Jr^b

6241

6242 ^aUniversidade do Estado Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará,
6243 maria.vs.moura@aluno.uepa.br

6244 ^bUniversidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Sociais e Educação, Castanhal, Pará,
6245 reginaldojunior@uepa.br

6246

6247 Eixo temático: Licenciatura em Física.

6248

6249

RESUMO

6250

6251 Este artigo apresenta um estudo teórico sobre o efeito Josephson e suas aplicações em
6252 Dispositivos Supercondutores de Interferência Quântica (*SQUIDS*). Foram analisados os
6253 fundamentos físicos da supercondutividade, destacando como o tunelamento quântico de
6254 pares de Cooper pode se manifestar em regimes contínuo (DC) e alternado (AC). A pesquisa,
6255 de caráter bibliográfico, buscou relacionar a teoria com aplicações práticas, evidenciando o
6256 papel dos *SQUIDS* como instrumentos de alta sensibilidade magnética, utilizados em áreas
6257 como medicina, geofísica e metrologia. Os resultados apontam que o efeito Josephson
6258 constitui não apenas um marco na compreensão da supercondutividade, mas também uma
6259 base promissora para o desenvolvimento de novas tecnologias, incluindo sensores de alta
6260 precisão e a computação quântica.

6261

6262 **Palavras-chave:** Supercondutividade ; Efeito Josephson; *SQUIDS*; tecnologias quânticas

6263

1. INTRODUÇÃO

6265

6266 O fenômeno da supercondutividade foi descoberto em 1911, em Leiden, na Holanda,
6267 pelo físico Heike Kamerlingh Onnes. Ao investigar o comportamento do mercúrio em baixas
6268 temperaturas, Onnes observou que a resistência elétrica do mercúrio variava conforme a
6269 temperatura, identificando o súbito desaparecimento dessa resistência próximo a 4,2 K,
6270 marco inicial para compreensão do estado supercondutor (OSTERMANN, 2005). Esse
6271 resultado surpreendente revelou a existência de um novo estado da matéria, denominado
6272 estado supercondutor, no qual a resistência elétrica torna-se exatamente nula. Esse marco
6273 científico rendeu a Onnes o Prêmio Nobel de Física em 1913 e abriu um vasto campo de
6274 pesquisa experimentais e teóricas que se estende até os dias atuais.

6274

6275 A descoberta da supercondutividade mostrou que, em determinadas condições,
6276 elétrons que normalmente se comportam como partículas independentes podem interagir de
6277 forma coletiva, originando estados quânticos macroscópicos.

6277 Posteriormente, em 1957, a teoria desenvolvida por John Bardeen, Leon Cooper e
6278 John Robert Schrieffer mais conhecida como teoria BCS, explicou esse comportamento
6279 através da formação dos chamados pares de Cooper e também da interação entre o elétron e a
6280 rede cristalina. Vale ressaltar que os pares de Cooper são os responsáveis pela condução sem
6281 resistência. Essa teoria fornece um arcabouço conceitual para compreender as transições de
6282 fase que caracterizam o estado supercondutor, reforçando a ideia de que esse fenômeno não é
6283 apenas uma extensão da condução metálica convencional, mas sim um novo regime da
6284 matéria.

6285 Além de apresentar resistência nula, em 1933 Walther Meissner e Robert Ochsenfeld
6286 identificaram outra propriedade fundamental: a expulsão completa do campo magnético do
6287 interior do supercondutor, fenômeno conhecido como efeito *Meissner*, esse fenômeno
6288 evidencia a aplicação da supercondutividade em sistemas de transporte por levitação
6289 magnética (MORAIS; MOREIRA, 2019, p. 2). Esse fenômeno ocorre mesmo na presença de
6290 campos externos relativamente intensos e evidencia que a supercondutividade não pode ser
6291 reduzida apenas à ausência de resistência elétrica, mas deve ser entendida como um estado de
6292 ordem quântica com características únicas. Além disso, o campo magnético é repelido da
6293 região interna do supercondutor, penetrando apenas até uma pequena profundidade
6294 superficial, denominada comprimento de penetração de London, cuja formulação teórica foi
6295 desenvolvida por F. London e H. London em 1935 (CLARIM, 2016, p. 35).

6296 A presença simultânea da resistência nula e do efeito *Meissner* consolida as
6297 propriedades fundamentais dos supercondutores. Essas características tornam possível a
6298 aplicação prática da supercondutividade, como a transmissão de correntes elétricas sem
6299 perdas para o meio ambiente e o desenvolvimento de dispositivos de alta sensibilidade
6300 magnética. Do ponto de vista tecnológico, os supercondutores se mostram extremamente
6301 promissores. No entanto, sua implementação enfrenta desafios: a maioria dos materiais
6302 conhecidos só apresenta supercondutividade em temperaturas extremamente baixas, exigindo
6303 sistemas caros de refrigeração com hélio líquido.

6304 Entre as aplicações diretas do efeito *Meissner*, destaca-se o *Maglev* (do inglês
6305 *magnetic levitation*). No Japão, pesquisas sobre motores de propulsão linear de veículos que
6306 não fazem contato com o solo começaram no início dos anos 60. Esse programa se
6307 desenvolveu até chegar ao que hoje se conhece como *Maglev*. Nesse sistema, “a levitação do
6308 trem baseia-se na propriedade diamagnética dos supercondutores, efeito *Meissner*, que é a
6309 exclusão do campo magnético dentro de um supercondutor na presença de um campo
6310 magnético externo” (MORAIS; MOREIRA, 2019, p. 8).

6311 Esse tipo de aplicação ilustra como a física fundamental da supercondutividade pode
6312 ser transposta para inovações tecnológicas de grande impacto social e econômico, além de ser
6313 sustentável e não agredindo o meio ambiente.

6314 O aprofundamento teórico desse fenômeno levou, em 1962, à proposta de Brian
6315 Josephson, segundo a qual dois supercondutores separados por uma fina camada de material
6316 isolante poderiam formar uma junção especial, chamada de junção Josephson (JOSEPHSON,
6317 1962).

6318 Nessa configuração, pares de elétrons, conhecidos como pares de Cooper, conseguem
6319 atravessar a barreira isolante por meio do efeito túnel quântico, sem dissipação de energia,
6320 “em uma rede cristalina a interação elétron-fônon cria uma deformação local na estrutura
6321 periódica.” (SOUZA, 2012, p. 28). Essa descoberta foi tão importante que rendeu a
6322 Josephson o Prêmio Nobel de Física em 1973. O efeito Josephson pode se manifestar de duas
6323 formas principais: quando não há diferença de potencial aplicada, ocorre a passagem de uma
6324 corrente elétrica contínua sem resistência, fenômeno conhecido como efeito Josephson
6325 corrente contínua ou DC; já quando se aplica uma diferença de potencial constante, surge
6326 uma corrente alternada cuja frequência depende da tensão aplicada, sendo este o efeito
6327 Josephson corrente alternada ou AC.

6328 Essas descobertas possibilitaram o desenvolvimento dos dispositivos SQUID
6329 (Superconducting Quantum Interference Devices), “um SQUID é essencialmente um
6330 dispositivo que tem uma extraordinária sensibilidade para variações de fluxo magnético.”
6331 (LUIZ, 2010, p. 43). Eles consistem em um anel supercondutor contendo duas junções
6332 Josephson. Graças ao princípio de interferência quântica, esses dispositivos podem detectar
6333 fluxos magnéticos com altíssima sensibilidade, chegando a variações da ordem de uma fração
6334 do fluxo quântico fundamental ($\Phi_0 \approx 2,07 \times 10^{-15}$ Wb). Com isso, os SQUIDs se tornaram
6335 instrumentos indispensáveis em áreas como medicina, geofísica, física experimental e
6336 tecnologia de sensores.

6337

6338 2. MATERIAL E MÉTODOS

6339 O presente estudo foi desenvolvido em ambiente acadêmico, com foco na revisão
6340 bibliográfica e na análise conceitual do fenômeno da supercondutividade e de suas aplicações
6341 tecnológicas. Para isso, foram selecionadas referências científicas, incluindo livros, artigos e
6342 materiais especializados que abordam a descoberta, a fundamentação teórica e as implicações
6343 práticas desse fenômeno.

6344 A coleta de dados consistiu no levantamento de informações históricas e teóricas
6345 acerca da supercondutividade, desde sua descoberta em 1911 até os avanços relacionados à
6346 teoria BCS, ao efeito Josephson e ao desenvolvimento de dispositivos *SQUID*. Esse material
6347 foi sistematizado e organizado de forma cronológica, de modo a evidenciar a evolução do
6348 conhecimento científico na área. O procedimento metodológico incluiu a seleção e leitura
6349 crítica das fontes, seguida da síntese das ideias principais.

6350 A análise foi conduzida de forma a integrar conceitos fundamentais com exemplos de
6351 aplicações práticas, como o trem de levitação magnética (*Maglev*) e sensores de alta precisão.
6352 Optou-se por privilegiar uma abordagem conceitual, sem aprofundamento matemático, a fim
6353 de garantir maior clareza didática e acessibilidade ao leitor. O tratamento dos dados coletados
6354 baseou-se na interpretação e reestruturação das informações de forma acadêmica, mantendo a
6355 fidelidade às fontes utilizadas. Dessa maneira, buscou-se construir uma narrativa que, ao
6356 mesmo tempo, respeite o rigor científico e apresente os conteúdos de forma organizada e
6357 compreensível.

6358

6359 3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

6360 O efeito Josephson, previsto teoricamente em 1962 por Brian Josephson e verificado
6361 experimentalmente no ano seguinte, constitui um dos fenômenos mais notáveis associados ao
6362 tunelamento quântico em sistemas supercondutores. No regime de corrente contínua,
6363 observa-se que, mesmo na ausência de diferença de potencial entre dois supercondutores
6364 separados por uma fina barreira isolante, uma corrente elétrica pode fluir de maneira coerente.
6365 Essa corrente é descrita pela relação fundamental (ARAÚJO-MOREIRA *et al*, 2002, p. 392)

$$6366 \quad I_s = I_c \text{sen} \phi ,$$

6367 em que I_s é a corrente de tunelamento, I_c é a corrente crítica característica da junção, e ϕ
6368 corresponde à diferença de fase entre as funções de onda macroscópicas associadas ao estado
6369 supercondutor em cada lado da barreira.

6370 Esse resultado é significativo por dois motivos principais: primeiro, porque confirma
6371 que a supercondutividade é um estado de ordem quântica macroscópica, no qual milhares de
6372 elétrons condensados em pares de Cooper se comportam de maneira coletiva e coerente;
6373 segundo, porque a corrente Josephson independe de uma diferença de potencial clássica,
6374 sendo determinada exclusivamente pela fase quântica do sistema.

6375 Do ponto de vista experimental, o valor da corrente crítica I_c fornece informações
6376 essenciais sobre a natureza da barreira isolante e o grau de acoplamento entre os dois
6377 supercondutores. Barreiras mais espessas reduzem o valor de I_c , enquanto barreiras ultrafinas
6378 permitem correntes críticas mais elevadas. Essa relação foi comprovada em diversos arranjos
6379 experimentais, variando-se tanto a espessura da barreira quanto o tipo de material utilizado
6380 (isolante, semicondutor ou metal normal).

6381 Outro aspecto relevante é que a corrente Josephson DC não apresenta dissipação de energia.
6382 Isso se deve ao fato de que o transporte ocorre via tunelamento coerente dos pares de Cooper,
6383 sem a excitação de quase-partículas. Assim, trata-se de um fenômeno que preserva a
6384 integridade do estado supercondutor e ilustra a natureza não clássica da condução elétrica
6385 nesse regime.

6386

6387 **Figura 1.** Curva característica corrente–tensão de uma junção Josephson.

6388

6389 Fonte: Pureur (2012)

6390

6391 O efeito Josephson DC manifesta-se quando dois supercondutores separados por uma
6392 barreira isolante permitem a passagem de corrente contínua sem queda de tensão, até que se
6393 atinja a corrente crítica. A curva característica $I \times V$, mostrada na Figura 1, evidencia esse
6394 comportamento: há condução sem dissipação até a corrente crítica, a partir da qual surge uma
6395 diferença de potencial mensurável.

6396 As consequências tecnológicas desse efeito são expressivas. A principal aplicação
6397 prática é a construção de padrões de tensão elétrica, uma vez que, no regime alternado, a
6398 frequência da corrente oscilante está diretamente relacionada à tensão aplicada por meio da
6399 expressão

6400

$$f = \frac{2e}{h} V,$$

6401 sendo e a carga do elétron e h é a constante de Planck. Essa relação extremamente precisa
6402 permitiu a definição de novos padrões metrológicos internacionais de voltagem,
6403 demonstrando como um fenômeno quântico fundamental pode ser transposto para aplicações
6404 tecnológicas de altíssimo impacto.

6405 Além disso, o efeito Josephson DC é fundamental para o funcionamento dos *SQUIDS*.

6406

6407 **Figura 2.** Funcionamento básico de um DC

6408 SQUID

6409 Fonte: Adaptado de Baselmans; Wees; Klapwijk (2002).

6410

6411 Dispositivos de interferência quântica que exploram a dependência da corrente com a
6412 fase para medir variações de fluxo magnético extremamente pequenas, da ordem de uma
6413 fração do fluxo quântico fundamental

6414

$$\phi_0 = \frac{h}{2e} \approx 2,07 \times 10^{-15} \text{ Wb.}$$

6415 A Figura 2 ilustra o funcionamento básico de um DC *SQUID*. Observa-se que duas
6416 junções Josephson, dispostas em anel, permitem a interferência quântica da corrente
6417 supercondutora em função do fluxo magnético externo ϕ_{ext} . Essa configuração leva a uma
6418 variação periódica da corrente crítica (B) e do potencial de saída (D), o que possibilita o uso
6419 do *SQUID* como um dos sensores magnéticos mais sensíveis já desenvolvidos.

6420 Esses dispositivos encontram aplicação em áreas como geofísica, medicina
6421 (magnetoencefalografia e magnetocardiografia), física experimental e sensores de ultra-alta
6422 precisão.

6423 Em termos conceituais, a análise do efeito Josephson DC mostra que a
6424 supercondutividade não pode ser entendida apenas como a eliminação da resistência elétrica,
6425 mas sim como um estado coerente da matéria que manifesta propriedades coletivas em escala
6426 macroscópica. O tunelamento sem dissipação de pares de Cooper através de uma barreira
6427 isolante demonstra a relevância da fase quântica como variável física mensurável,
6428 estabelecendo uma ponte direta entre a teoria quântica de campos e fenômenos acessíveis em
6429 laboratório.

6430 Portanto, a investigação do efeito Josephson DC revela não apenas um marco no
6431 entendimento da supercondutividade, mas também uma base sólida para aplicações
6432 tecnológicas que vão da metrologia quântica ao desenvolvimento de sistemas de computação
6433 quântica, nos quais junções Josephson atuam como elementos fundamentais de circuitos
6434 supercondutores de alta performance.

6435

6436 4. CONCLUSÃO

6437 A análise das funções de Josephson permitiu compreender como o tunelamento
6438 quântico de pares de Cooper fundamenta tanto a descrição teórica da supercondutividade
6439 quanto suas aplicações práticas em dispositivos de alta sensibilidade, como os SQUIDs.

6440 Esse fenômeno mostra que a supercondutividade não deve ser vista apenas como
6441 ausência de resistência elétrica, mas como um estado de ordem quântica capaz de originar
6442 tecnologias de grande impacto científico e tecnológico. Os resultados discutidos reforçam a
6443 relevância do tema e abrem espaço para investigações futuras, especialmente no
6444 desenvolvimento de novos materiais supercondutores, na melhoria da sensibilidade dos
6445 sensores quânticos e em aplicações emergentes, como a computação quântica baseada em
6446 circuitos supercondutores. Além disso, destaca-se a importância de aprofundar estudos
6447 interdisciplinares que conectem a física fundamental à inovação tecnológica, permitindo a
6448 criação de soluções sustentáveis e de alto desempenho. Dessa forma, a compreensão das
6449 funções de Josephson também contribui para avanços significativos na sociedade e na ciência
6450 contemporânea.

6451

6452

6453 **5. FINANCIAMENTO**

6454 Este trabalho conta com apoio da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e
6455 Pesquisa do Pará (FAPESPA), por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
6456 Científica (PIBIC).

6457 **6. REFERÊNCIAS**

6458 Araújo-Moreira, F. M., Maluf, W., Cecato, G. M., Kawashita, L. F., Barbara, P., Cawthorne, A. B.,
6459 Nielsen, A., & Lobb, C. J. (2002). Introdução a supercondutores granulares artificiais: redes de
6460 junções Josephson. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, 24(4), 390–399.

6461 Baselmans, J. J. A., van Wees, B. J., & Klapwijk, T. M. (2002). Direct demonstration of circulating
6462 currents in a controllable π -SQUID generated by a 0 to π transition of the weak links. *Physical*
6463 *Review B*, 65(22), 224513. [<https://doi.org/10.1103/PhysRevB.65.224513>]

6464 Clarim, R. de V. (2016). Supercondutividade não convencional (Dissertação de Mestrado,
6465 Universidade do Estado do Rio de Janeiro). Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

6466 Josephson, B. D. (1962). Possible new effects in superconductive tunnelling. *Physics Letters*, 1(7),
6467 251–253.

6468 Luiz, A. M. (2012). Aplicações dos supercondutores na tecnologia e na medicina. São Paulo: Editora
6469 Livraria da Física.

6470 Morais, C. I. F. de, & Moreira, A. P. A. (2019). Supercondutividade: Aplicação em veículos de
6471 levitação magnética. *Revista Tecnologia*, 40 (2), 1–13.

6472 Ostermann, F., & Pureur, P. (2005). Supercondutividade: Temas atuais de Física. São Paulo: Editora
6473 Livraria da Física; Sociedade Brasileira de Física.

6474 Pureur, P. (2012). Supercondutividade: Uma introdução. Texto correspondente à 7ª aula da IX Escola
6475 do CBPF, Rio de Janeiro, 16–27 jul. 2012.

6476 Souza, D. F. de. (2012). Supercondutividade: Um estudo sobre os seus 100 anos. Elementos para sua
6477 divulgação científica (Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Amazonas). Universidade
6478 Federal do Amazonas.

6479

6480

6481